

**TOOLS
4CAP**

TOOLS4CAP AKADEMIJA VIII MODULIS

NUO ĮRODYMŲ IKI PRAKTIKOS: ĮGYVENDINTOJŲ ĮŽVALGOS IR PRAKTIŠKOS PAMOKOS

Svarbiausių rezultatų ataskaita

Įvadas

Kokybiniai ir kiekybiniai įrankiai atlieka svarbų vaidmenį kuriant, įgyvendinant, stebint ir vertinant bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP). Jie padeda **stiprinti politikos sprendimų legitimumą**, įtraukiant įvairias perspektyvas iš suinteresuotųjų šalių, kurias BŽŪP priemonės veikia labiausiai. Derinant empirinius duomenis, ekspertines įžvalgas ir suinteresuotųjų šalių nuomones, šie metodai padeda geriau suprasti poreikius, prioritetus ir kompromisus. Taip sudaromos prielaidos priimti **labiau pagrįstus sprendimus ir didinti politikos formavimo skaidrumą**, o tai tebėra pagrindinis reikalavimas BŽP kontekste.

Vis dėlto šie įrankiai turi tam tikrų apribojimų. Kai trūksta patikimų duomenų, vertinimai dažnai grindžiami ekspertų nuomone, o tai gali sąlygoti neatitikimus, priklausomai nuo to, kas dalyvauja ir kaip formuluojami klausimai. Praktiniai apribojimai, tokie kaip ribotas laikas ir administraciniai pajėgumai, taip pat gali turėti įtakos dalyvavimo aktyvumui ir rezultatų patvirtinimui. Be to, kai kurie dalyviai gali skeptiškai vertinti dalyvaujamųjų procesų rezultatus, ypač kai šie nėra aiškiai susieti su oficialiais sprendimų priėmimo procesais arba kai jų įtaka galutiniams sprendimams nėra akivaizdi.

ORGANIZATORIUS:

2026 M. BALANDŽIO 21 D.

NUOTOLINIS RENGINYS

38 DALYVIAI IŠ 16 ŠALIŲ

(Viešosios institucijos, valdymo organai, mokslininkai, novatoriai ir kiti su žemės ūkio sektoriumi susiję suinteresuotieji subjektai)

PRISTATYMAI IR ĮRAŠAI [ČIA](#)

Jei matote šią piktogramą, spustelėkite ją, kad peržiūrėtumėte pristatymą

Jei matote šią piktogramą, spustelėkite ją, kad peržiūrėtumėte vaizdo įrašą

„Tools4CAP Academy“, kurią koordinuoja [Europos vietos plėtros inovacijų asociacija](#) (AEIDL), 2026 m. balandžio 21 d. suorganizavo [VIII modulį „Nuo įrodymų iki praktikos: įgyvendintųjų balsai ir realaus pasaulio pamokos“](#). Modulis buvo skirtas šių priemonių taikymui, jame buvo akcentuojama **įgyvendinimo patirtis, veiklos iššūkiai ir pamokos**, susijusios su būsima BŽŪP.

Sesijoje susirinko 38 dalyviai iš 16 valstybių narių, o dėmesys buvo sutelktas į **dalyvaujamojo metodo praktinį taikymą per atvejų studijas, ypatingą dėmesį skiriant sprendimų priėmimo priemonėms, tokioms kaip [IOI matrica, intervencijos logika ir prioritetų nustatymo priemonė](#)**. Jos buvo pristatytos remiantis pavyzdžiais iš [Vokietijoje](#), [Lenkijoje](#) ir [Airijoje](#) parengtų atvejų studijų.

„Tools4CAP Academy“ siekia sukurti gebėjimų stiprinimo ir tarpusavio mokymosi sistemą, kad būtų parengta patraukli ir pritaikyta mokymo programa, atitinkanti galutinių vartotojų poreikius. „Tools4CAP“ projektas, kurį koordinuoja „ECORYS“, yra „Horizontas Europa“ programos projektas, kuriame dalyvauja 21 partnerių organizacija iš 18 ES šalių, turinti išskirtinę patirtį ekonomikos, aplinkos, klimato ir socialinių klausimų, naujų duomenų šaltinių ir stebėjimo technologijų srityse, taip pat suinteresuotųjų šalių įtraukimo, socialinių, aplinkos ir gyvūnų gerovės duomenų bei rodiklių žemės ūkio ir kaimo plėtros kontekste klausimais.

BŽŪP įgyvendinimo koncepcinis ir strateginis pagrindas

Bérénice Dupeux

Projekto „Tools4CAP“ koordinatorė (Ecorys)

„Tools4CAP“ projektas prisidėjo prie įrodymais grindžiamos politikos stiprinimo BŽŪP strateginiuose planuose, kuriant, bandant ir taikant analitinius, dalyvavimo ir stebėsenos įrankius įvairiose valstybėse narėse. Tai leido susiformuoti įžvalgoms apie tai, kaip tokie įrankiai gali padėti rengti, įgyvendinti ir peržiūrėti BŽŪP strateginius planus, ypač atsižvelgiant į tai, kad būsiami valdymo sprendimai gali suteikti valstybėms narėms didesnę lankstumą formuojant politiką.

Šio darbo įžvalgos taip pat buvo panaudotos rengiant **politikos apžvalgą „BŽŪP 2028–2034 m.: pokyčių valdymas siekiant įrodymais grindžiamos politikos“** (2025 m. gruodis), kurioje nagrinėjami būsimos ilgalaikės finansinės programos klausimai. Apžvalgoje nagrinėjami siūlomi valdymo struktūrų pokyčiai ir pabrėžiama patikimų analitinių priemonių, nuoseklių duomenų sistemų ir pakankamų institucinių gebėjimų svarba siekiant užtikrinti skaidrumą ir palyginamumą visose valstybėse narėse.

6 pagrindiniai politiniai iššūkiai įrodymais grindžiamos politikos formavimui

1 Biudžeto neapibrėžtumas

Lanksčios ir paskirstytos lėšos daro ilgalaikį planavimą nenuspėjama

2 Bendro finansavimo tvarkos sudėtingumas ir motyvacijos stoka

Didesnės nacionalinės įmokos gali nustumti į antrą planą agrarinės aplinkosaugos priemones

3 Mažesnis politikos formavimo pagrįstumas

Aiškių bendrų politikos formavimo reikalavimų nebuvimas kelia pavojų, kad susilpnės intervencijos logika ir ryšys su rezultatais

4 Degresyvumo ir išmokų viršutinės ribos nustatymo poveikis

Dėl labai skirtingų padarinių valstybėse narėse būtina atlikti nacionalinį poveikio vertinimą

5 Neaiškumas dėl ūkių priežiūros ir atsakomybės

Neaiškios taisyklės pakeičia 20 metų GAEC bazinį lygį – kyla grėsmė vienodoms veiklos sąlygoms

6 Analitiniai ir administraciniai pajėgumai

Mažiau nustatytų priemonių reikalauja stipresnių pajėgumų; didėja lobistinės įtakos rizika

Bérénice Dupeux (ECORYS), „Tools4CAP“ koordinatė, pristatė projekto politikos apžvalgoje pateiktas rekomendacijas, pabrėždama siūlomus **prioritetus ES institucijoms, valstybėms narėms ir mokslo bendruomenei.**

Šios rekomendacijos atkreipia dėmesį į būtinybę stiprinti įrodymais grindžiamą politikos formavimą, užtikrinant geresnį koordinavimą, pakankamus analitinius pajėgumus ir nuoseklų priemonių taikymą visuose valdymo lygmenyse.

EUROPOS KOMISIJA IR BENDRAI TEISĖS AKTUS PRIIMANČIOS INSTITUCIJOS
Pirmenybę teikti duomenimis ir mokslo įrodymais grindžiamiems sprendimams; nustatyti suderintus NRPP rengimo ir vertinimo šablonus.
Skatinti subalansuotą suinteresuotųjų šalių atstovavimą; vertinti įtraukimo procesus.
Nustatyti aiškią planų tvirtinimo tvarką, siekiant išvengti politikos renacionalizacijos; užtikrinti vienodas veiklos sąlygas.
Geriau išnaudoti duomenų sąveikumo taisykles ir Bendrųjų skaitmeninių vartų sistemą.

VALSTYBĖS NARĖS
Steigti tarpžinybines darbo grupes; skaidriomis skaitmeninėmis priemonėmis fiksuoti ir sekti suinteresuotųjų šalių indėlių.
Prioritetus nustatyti remiantis įrodymais; taikyti SMART rodiklius pagal aiškiai apibrėžtą intervencijos logiką.
Vertinti degresyvumo ir bendro finansavimo poveikį pagal ūkio tipą ir regioną; reguliariai koreguoti.
Išsaugoti regionų autonomiją; užtikrinti, kad viešųjų išlaidų efektyvumas būtų reguliariai peržiūrimas.

MOKSLININKAI
Mažinti biudžetinių duomenų spragas ir sudaryti sąlygas palyginimams tarp šalių ir laikotarpių.
Taikyti integruotus mišrius metodus – kokybinius ir kiekybinius, įvairiais lygmenimis.
Atlikti nepriklausomą kritinę NRPP ir BŽŪP skyrių analizę.
Skatinti taikyti SMART tikslus ir aiškią intervencijos logiką politikos formavimo procese.
Prisidėti prie standartizuotų rodiklių ir vertinimo sistemų kūrimo.

Praktinis taikymas: įžvalgos iš Vokietijos, Lenkijos ir Airijos

Norint įrodymais grindžiamą politiką veiksmingai taikyti praktikoje, būtina **aktyviau naudoti kokybinius metodus ir sprendimų priėmimo priemones**. Šiame kontekste, siekiant anksčiau nurodytų tikslų, dalyvaujantieji metodai gali padėti užtikrinti, kad politikos sprendimai būtų **skaidrūs ir pagrįsti, o kartu geriau atspindėtų tiesiogiai susijusių suinteresuotųjų šalių požiūrį, ypač rengiantis kitam BŽŪP programavimo laikotarpiui**. Taip pat pabrėžta, kad „iš apačios į viršų“ principu grindžiami metodai gali skatinti aktyvesnį ir prasmingesnį dalyvavimą bei bendrą politikos kūrimą, kai sprendimai rengiami bendradarbiaujant ir geriau atspindi suinteresuotųjų šalių poreikius.

Vokietijos atvejo tyrimas (Hesė): IOI matrica ekologinių schemų ir AECM suderinamumui vertinti

Carla Wember (Kaimo plėtros tyrimų institutas (IfLS))

Vokietijos atvejo tyrime nagrinėta, kaip intervencijos–rezultatų–poveikio (IOI) matrica gali būti naudojama vertinant nacionalinių ekologinių schemų pagal I ramstį ir regioninių agrarinės aplinkosaugos bei klimato priemonių (AECM) pagal II ramstį nuoseklumą Heseno federalinėje žemėje. Kaip ir kitose valstybėse narėse, kuriose kompetencijos pasidalijamos tarp skirtingų valdžios

lygmenų, BŽŪP valdymas Vokietijoje vyksta tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmeniu. Siekiant išvengti dubliavimosi, spragų ar nenumatytų neatitikimų, svarbu užtikrinti šių priemonių tarpusavio suderinamumą ir veiksmingą jose dalyvaujančių suinteresuotųjų šalių koordinavimą.

Pagrindinės išvados

- IOI matrica pasirodė esanti naudinga, nes padėjo aiškiau atskleisti **nacionalinių ir regioninių priemonių sąsajas**.
- Ji padėjo **išsiaiškinti, kaip sąveikauja skirtingos intervencijos**, ir prisidėjo prie labiau struktūruotų diskusijų apie programų nuoseklumą, suteikdama praktinį pagrindą svarstyti programų struktūros pakeitimus.
- Ši priemonė tapo **veiksminga jungtimi tarp analizės ir administracinių sprendimų priėmimo**.
- Nustatyta, **kad ekologinės schemos ir HALM priemonės reikšmingai prisideda** prie vandens apsaugos, maistinių medžiagų valdymo ir biologinės įvairovės išsaugojimo.

Išmoktos pamokos

- **Vertė strateginiam planavimui:** priemonė pasirodė esanti labai veiksminga vizualizuojant sudėtingą intervencijų logiką ir skatinant skaidrų bei struktūruotą dialogą tarp tyrėjų ir politikos formuotojų.
- **Bendradarbiavimas su suinteresuotosiomis šalimis:** priemonė veikia gerai net ir mažose ekspertų grupėse, nors platesnis dalyvavimas padidintų proceso priimtinumą ir legitimumą.

Rekomendacijos

- Išvados rodo, kad IOI matrica galėtų būti sistemingiau **integruojama į ekologinių schemų ir AECM planavimą ir peržiūrą**, tam reikėtų patikimesnės duomenų bazės ir tikslesnio poveikio vertinimo.
- Ateityje reikėtų apsarstyti **platesnį ir ankstesnį suinteresuotųjų šalių įtraukimą**, siekiant sustiprinti nuoseklumo vertinimų kokybę ir legitimumą.

Lenkijos atvejo tyrimas: ribotas kaupiamasis balsavimas nustatant BŽŪP strateginio plano prioritetus

Barbara Wieliczko (Europos kaimo plėtros tinklas (ERDN))

Lenkijos atvejo tyrime nagrinėjama, ar ribotas kaupiamasis balsavimas (CCV) gali padidinti poreikių prioritetų nustatymo skaidrumą, įtrauktį ir pagrįstumą rengiant BŽŪP strateginį planą. 2023–2027 m. programavimo laikotarpiu dėl riboto laiko atviroms diskusijoms prioritetai daugiausia buvo grindžiami ankstesne praktika, o ne struktūruotu poreikių vertinimu. Atsižvelgiant į tai, atvejo tyrime buvo išbandytas labiau struktūruotas dalyvaujamas metodas, siekiant paremti prioritetų nustatymą, geriau suprasti kompromisus, su kuriais susiduriama priimant BŽŪP sprendimus, ir paskatinti atviresnes diskusijas apie

priemonių taikymą rengiant bei įgyvendinant strateginį planą.

Lenkijoje taikytas metodas buvo pagrįstas diskusijų dirbtuvėmis, kuriose dalyvavo viešojo sektoriaus, verslo, akademinės bendruomenės ir pilietinės visuomenės atstovai. Dalyvių paprašyta **paskirstyti 100 taškų nustatytų poreikių sąrašui**, laikantis nustatytų viršutinių ir apatinių ribų, siekiant išvengti pernelyg didelės vieno prioriteto ar interesų grupės įtakos.

Lenkijos atvejo tyrimo apžvalga ir tikslai

Pagrindinės išvados

- Nustatyta, kad kaupiamojo balsavimo metodas yra **gana lengvai suprantamas ir taikomas**. Jis padidino prioritetų nustatymo proceso skaidrumą ir sustiprino suinteresuotųjų šalių įsitraukimą bei jų atsakomybės už rezultatus jausmą.
- Be to, jis padėjo **lengviau nustatyti** skirtingų politikos prioritetų **prieštaras** ir jas sistemingai dokumentuoti.
- Tačiau taip pat paaiškėjo, **kad rezultatai yra jautrūs** įvairiems **veiksniams**, įskaitant kriterijų pasirinkimą, taškų skyrimo taisykles, dalyvių sudėtį ir poreikių apibrėžimo būdą.
- Sudėtingesnes daugiamates problemas atspindinčius poreikius buvo ypač sunku vertinti nuosekliai, todėl paaiškėjo, **kaip svarbu dirbti su ribotu** skaičiumi aiškiai apibrėžtų ir gerai struktūrizuotų poreikių.

Išmoktos pamokos

- Šiame procese dalyvavo nedidelė dalyvių grupė, kuri nevisiškai atstovavo visiems potencialiems suinteresuotiesiems subjektams, dalyvavusiems rengiant BŽŪP strateginį planą. Procesui įtakos turėjo ir laiko trūkumas bei ribotas ministerijos politinis įsitraukimas. Be to, kyla pavojus, kad tokio pobūdžio dalyvaujantieji metodai gali būti **laikomi tik simboliniais**, jei jie nėra aiškiai susieti su faktiniu sprendimų priėmimu.

Rekomendacijos

- Išvados rodo, kad **prioritetų nustatymo procesai turėtų išlikti paprasti, skaidrūs ir įtraukūs**, o poreikiai turėtų būti aiškiai apibrėžti, vengiant pernelyg sudėtingų ar daugialypių formuluočių.
- Kriterijai turėtų būti kruopščiai parengti ir išbandyti su visomis suinteresuotųjų šalių grupėmis, įskaitant taisykles, reglamentuojančias balų skyrimą ir ribas. Tai galėtų padėti **išvengti pavienių interesų ar individualių prioritetų dominavimo**.
- Sudėtingesniems politikos tikslams gali būti tinkamesnis **kelių metodų derinimas**.
- Tolesnis darbas taip pat turėtų būti sutelktas į **prioritetų nustatymo priemonių pritaikymą įvairioms suinteresuotųjų šalių grupėms**, dalyvaujančioms rengiant BŽŪP strateginį planą.

Airijos atvejo tyrimas: intervencijos logikos (IL) kūrimas BŽŪP stebėsenai ir vertinimui stiprinti

Trevor Donnellan (Teagasc – Žemės ūkio ir maisto plėtros agentūra)

Airijos atvejo tyrime siekiama aiškiau parodyti, kaip BŽŪP intervencijos prisideda prie pagrindinių rezultatų, susijusių su ūkių pajamomis, kraštovaizdžio kokybe ir maisto sauga. Darbe daugiausia dėmesio skirta išsamios intervencijos logikos kūrimui, siekiant parodyti, kaip BŽŪP priemonės turėtų prisidėti prie numatomų rezultatų.

Intervencijos logika - tai kokybinė priemonė arba vizualus žemėlapis, padedantis paaiškinti ir pavaizduoti bendrą intervencijos koncepciją. Ji prasideda nuo problemos, dėl kurios imamasi politikos veiksmų, ir baigiasi numatomais rezultatais bei poveikiu, taip pat paaiškina, kaip turėtų veikti intervencija ir kokiomis prielaidomis ji grindžiama.

Pagrindinės išvados

- Intervencijos logikos schema parodė, kaip pagrindinės Airijos BŽŪP tiesioginių išmokų priemonės prisideda prie tokių rezultatų kaip **ūkių pajamų stabilumas, teisingesnis pajamų pasiskirstymas, kartu kaita ir aplinkos tvarumas**.
- Tai padėjo **aiškiau susieti atskiras intervencijas su numatomais rezultatais**, ir nustatyti atitinkamus veiklos rodiklius.
- Be to, ji padėjo nustatyti praktiškai taikytinų rodiklių rinkinį, tuo pačiu **nustatant duomenų spragas ir vertinimo sunkumus**, kuriuos reikės išspręsti.

Išmoktos pamokos

- Intervencijos logika padeda nustatyti, kur priemonės **persidengia, kur gali būti spragų** ir kur konkrečioms grupėms, pavyzdžiui, smulkiems ūkiams, nepalankiose vietovėse ūkininkaujantiems subjektams ar jauniems ūkininkams, **gali prireikti tikslingesnių priemonių**.
- Intervencijos logika gali padėti politikos formuotojams aiškiau **susieti konkrečias priemones su rezultatais**, kurių tikimasi pasiekti.
- Intervencijos logikos kūrimas taip pat pabrėžia **ankstyvo suinteresuotųjų šalių įtraukimo svarbą** ir poreikį gerinti duomenų bazę tokiose srityse kaip rizikos valdymas, konkurencingumas ir žemės ūkio įvairovė.

Rekomendacijos

- Atvejo tyrimo išvados rodo, kad intervencijos logika turėtų būti kuriama laikantis struktūruoto ir įrodymais pagrįsto proceso, **pradedant literatūros apžvalga ir tęsiant dirbtuvėmis**, kuriose dalyvauja pareigūnai ir srities ekspertai. Tuomet pirminę versiją turėtų peržiūrėti atitinkamos suinteresuotosios šalys, o tik po to ji būtų galutinai patvirtinta ir pateikta platesniam naudojimui.
- Intervencijos logika turėtų būti laikoma nuolat tobulinamu dokumentu, kuris būtų reguliariai peržiūrimas ir aktyviai naudojamas stebėsenai, vertinimui bei BŽŪP strateginio plano rengimui. Procesui turėtų **vadovauti bent vienas asmuo, turintis** politikos planavimo ir vertinimo **patirties**.
- Airijos patirtis rodo, kad verta **intervencijos logiką taikyti visoms BŽŪP strateginio plano intervencijoms**, kartu stiprinant aplinkos ir socialinius rodiklius, siekiant išsamiau įvertinti politikos poveikį.

BŽŪP strateginių planų stiprinimas: patirtis, įgyta kitam programavimo laikotarpiui. Apskritojo stalo diskusijos santrauka

VIII modulio apskritojo stalo diskusijoje, kurią moderavo **Simone Sterly** (IfLS), buvo aptartos Vokietijos, Airijos ir Lenkijos atvejų tyrimų patirtys, siekiant pasidalyti su auditorija pagrindinėmis pamokomis, išmoktomis taikant įrankius, padedančius rengti, įgyvendinti ir stebėti BŽŪP strateginius planus Vokietijoje, Airijoje ir Lenkijoje.

Diskusija suteikė papildomų įžvalgų apie „Tools4CAP“ projekte pristatytų dalyvaujamyj ir sprendimų priėmimą remiančių priemonių aktualumą bei apribojimus, ypač atsižvelgiant į artėjantį programavimo laikotarpį ir besikeičiančią BŽŪP politikos architektūrą 2028-2034 m. DFP kontekste.

Kaupiamojo balsavimo ir prioritetų nustatymo mechanizmų naudojimas daugiašaliuose procesuose

Diskusijoje pabrėžta, kad kaupiamojo balsavimo metodai gali būti veiksminga priemonė nustatant suinteresuotųjų šalių prioritetus BŽŪP planavimo ir derybų procesuose, ypač tais atvejais, kai siekiama skirtingų ir tarpusavyje konkuruojančių tikslų. Tokiose situacijose interesų grupės dažnai linkusios visus savo prioritetus laikyti vienodai svarbiais arba nelaikyti jų kompromisų objektu, todėl tampa sudėtinga išskirti tikruosius prioritetus ir pasiekti subalansuotus sprendimus.

Kaupiamasis balsavimas buvo apibūdintas kaip mechanizmas, padedantis kokybines politikos nuostatas ir prioritetus paversti aiškesne prioritetų nustatymo sistema. Taikant šį metodą, suinteresuotosios šalys skatinamos ne tik išvardyti savo tikslus, bet ir juos suskirstyti pagal svarbą. **Tai ypač svarbu atsižvelgiant į ribotus finansinius ir administracinius išteklius, dėl kurių neišvengiamai tenka ieškoti kompromisų tarp skirtingų tikslų ir suinteresuotųjų šalių lūkesčių.** Todėl šis metodas buvo

vertinamas kaip skaidresnis būdas apibendrinti suinteresuotųjų šalių prioritetus ir nustatyti tuos tikslus, kuriuos realiai galima pasiekti derybų metu sutartais politikos sprendimais. Taip pat pabrėžta, kad šis metodas gali būti ypač naudingas rengiantis kitam BŽŪP programavimo laikotarpiui, kai poreikis derinti skirtingus interesus ir ieškoti kompromisų gali dar labiau išaugti.

Manau, kad vienas iš iššūkių yra tai, jog skirtingos interesų grupės, pristatydamos savo tikslus ar lūkesčius, ne visada nori aiškiai išskirti prioritetus, nes kai kuriais atvejais jie tampa savotiškomis derybinėmis pozicijomis.

Trevor Donellan, Teagasc

Regioninių poreikių ir ypatumų išsaugojimas BŽŪP strateginio planavimo procesuose

Antrasis svarbus klausimas buvo susijęs su regioninių ypatumų atspindėjimu nacionalinėse ir regioninėse strateginio planavimo sistemose, ypač atsižvelgiant į būsimus Nacionalinius regioninių partnerysčių planus (NRPP).

Diskusijoje pabrėžta, kad **ankstesnių strateginio planavimo procesų patirtis rodo, jog regioninio lygmens požiūriai ne visada pakankamai atsispindi nacionalinio lygmens planavimo procesuose.** Dėl to kyla rizika, kad regionams būdingi prioritetai, įskaitant tam tikrose teritorijose ypač svarbius žemės ūkio sektorius, gali

likti nepakankamai įvertinti apibendrinant poreikius ir nustatant jų prioritetus.

Toks disbalansas gali lemti netolygų išteklių paskirstymą ir neigiamai paveikti regionus, kuriems būdingos specifinės žemės ūkio, aplinkosauginės ar socialinės ir ekonominės sąlygos. Siekiant to išvengti, buvo pabrėžta, kad dalyvavimo ir prioritetų nustatymo priemonės turėtų būti papildytos metodiniais sprendimais, užtikrinančiais teritorinį atstovavimą ir padedančiais tinkamai atsižvelgti į specifinius regionų poreikius.

Manau, kad šiame procese reikia tam tikrų pakeitimų, kad regioniniai ypatumai ir specifiniai poreikiai būtų tinkamai įvertinti ir jiems būtų numatytos atitinkamos lėšos.

Barbara Wieliczko, ERDN

Intervencijos logikos sistemų prieinamumas ir praktinis pritaikomumas

Intervencijos logika buvo pristatyta kaip nuosekli ir analitiškai tvirta sistema, padedanti susieti tikslus, rezultatus ir poveikį BŽŪP planavimo bei vertinimo procesuose. Tačiau **buvo nustatyta keletas apribojimų**, susijusių su jos praktiškumu dalyvaujamuosiuose procesuose.

Visų pirma, šis metodas gali būti laikomas **pernelyg techniniu ir akademinu**, todėl mažiau prieinamu ne specialistams. Su intervencijos logika susijusi terminologija (pvz., rezultatai, poveikis, rodikliai) gali būti sunkiai suprantama dalyviams, neturintiems politikos vertinimo ar

programavimo patirties. Be to, išsamios intervencijos logikos schemos buvo apibūdintos kaip **sudėtingos ir ne visada lengvai pritaikomos praktikoje**, ypač jei jos įvedamos dalyvaujamųjų procesų pradiniuose etapuose.

Tai kelia svarbų klausimą kuriant BŽŪP dalyvaujamuosius procesus – kaip užtikrinti, kad planavimo sistemos išliktų suprantamos ir naudingos plačiam suinteresuotųjų šalių ratui, kartu išvengiant metodologinio sudėtingumo sukeltos atskirties.

Suinteresuotųjų šalių įtraukimo struktūravimas ir dalyvavimo procesų įtvirtinimas

Diskusijoje ne kartą pabrėžta, kad būtina **stiprinti suinteresuotųjų šalių įtraukimą ir neapsiriboti pavienėmis ar neformaliomis konsultacijomis, ypač**

Kalbant apie diskusijų skatinimą, manau, kad IOI matrica gali būti labai naudinga, pavyzdžiui, siekiant kartu formuluoti tikslus ar nustatyti proceso prioritetus. Tuomet jau kitame etape, labiau remiantis ekspertinėmis žiniomis, matrica galėtų būti detalai užpildoma.

Carla Wember, IfLS

kuriant politikos priemones. Pabrėžta, kad veiksmingi dalyvavimo procesai reikalauja priemonių, padedančių užtikrinti nuoseklų politinių sprendimų formavimą, o ne vien apsiriboti atviromis konsultacijomis.

Tai reiškia aiškų skirtumą tarp: (i) diskusijų erdvių, skirtų aptarti klausimus ir išgryninti suinteresuotųjų šalių prioritetus, ir (ii) formalizuotų mechanizmų, kuriais pasiūlymai sistemingai surenkami ir integruojami į politikos formavimo procesą. Įvairių fokusinių grupių patirtis parodė, kad veiksmingas dalyvavimas priklauso nuo interaktyvių prioritetų nustatymo procesų derinimo su aiškiai apibrėžtais instituciniais kanalais pasiūlymams teikti ir įtraukti į sprendimų priėmimą.

Toks dviejų etapų modelis, susiejantis dalyvaujamąjį prioritetų nustatymą su ekspertų atliekamu detalizavimu, buvo laikomas tinkamu būdu derinti įtrauktį ir analitinį patikimumą politikos formavimo procesuose.

Pagrindinės išvados ir apibendrinimai

Bendra diskusijos išvada buvo tai, kad **tinkamai suprojektuoti procesai yra esminė dalyvaujamojo politikos formavimo sąlyga.** Vienas iš pagrindinių reikalavimų – didelis sprendimų priėmimo skaidrumas, ypač kai kalbama apie tai, kaip nustatomi prioritetai, kaip dėl jų deramasi ir kaip visa tai galiausiai atsispindi politikos sprendimuose.

Taip pat pabrėžta, kad dalyvaujamųjų priemonių veiksmingumas priklauso nuo aiškaus suinteresuotųjų

šalių, ekspertų ir administracijos atstovų vaidmenų bei atsakomybės apibrėžimo. Be to, šių priemonių veiksmingumą lemia ne tik jų metodinis pagrindas, bet ir platesnė institucinė aplinka, kurioje jos taikomos.

Galiausiai pabrėžta, kad dalyvaujamieji metodai neturėtų apsiriboti vien konsultacine funkcija - jie turi būti veiksmingai integruoti į oficialius politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesus, siekiant, kad jų poveikis politikos sprendimams būtų realus ir apčiuopiamas.

Visi renginio pristatymai ir įrašai skelbiami [renginio puslapyje](#).

Su projektu galite susipažinti [čia](#).

Naujienlaiškį galite užsiprenumeruoti [čia](#).

Nauji Akademijos mokymo moduliai bus paskelbti artimiausiu metu [čia](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

UNIVERSITY
OF LATVIA

www.tools4cap.eu

